

Correção

O artigo A inserção cultural como ocasião para se produzir novos elementos culturais, publicado em IGT na Rede, vol. 10 n° 18 (2013), na sessão *artigos*, apresenta o nome da autora como **Poliana Gonçalves Barbosa**, o qual deve ser corrigido mudando-o para ***Poliana Barbosa Gonçalves***.